

প্রশ্নমালা

ব্যক্তিগত তথ্য -

আপনার দেয়া তথ্যগুলো আমাদের গবেষণায় ব্যবহৃত হবে। এই তথ্যগুলো বিশেষ পাঠদানে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষকদের মানসিক চাপ কমানো শীর্ষক গবেষণায় কাজে ব্যবহার ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত হবে না। অনুগ্রহ করে ১০ -১৫ মিনিট সময় দিলে কৃতার্থ হবো।

আইডি-

মোবাইল নম্বর -

বৈবাহিক অবস্থা-

লিঙ্গ -

বার্ষিক আয় (বেতন)-

বয়স-

যোগদানের তারিখ-

শিক্ষকতায় প্রযুক্তি ব্যবহারের অভিজ্ঞতা (মাস)-

পাঠদানে কত মিনিট প্রযুক্তি ব্যবহার করে(মাস)?-

প্রতিষ্ঠানের তথ্য

১। আপনার প্রতিষ্ঠানে কোন ধরনের শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হয়?(টিক দিন)

- বোবা অন্ধ স্নায়ুবিকাশ জনিত সমস্যাযুক্ত (Neuro-Developmental Disabilities)
 সকল ধরনের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী যে কোন শিক্ষার্থী

২। আপনার প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের কোন উপকরণগুলো রয়েছে? (টিক দিন)

- ফিজিওথেরাপী অডিওলজিক্যাল পরীক্ষা হেয়ারিং এইড
 স্পীচ থেরাপী ব্রেইল পদ্ধতির উপকরণ কম্পিউটার
 ল্যাপটপ পাজল গেইম ইন্টারনেট

৩। প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অর্থায়নের উৎস কোনটি?

- সরকারি বেসরকারি এনজিও

৪। প্রতিষ্ঠান পরিচালনা নিয়ে অভিভাবকদের কোন অভিযোগ আছে কি? ১। হ্যাঁ ২। না

৫। যদি ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয় তবে অভিযোগগুলো লিখুন-

৬। পাঠদান কৌশল সংক্রান্ত নিচের কোন সফটওয়্যারটি আপনার প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়?

- ইমপোরিয়া স্কাই ওয়ার্ড ইয়েলো ফোল্ডার পাওয়ার স্কুল ইউনিফাইড ফ্রন্টলাইন স্পেশাল এডুকেশন
 ইডিপ্ল্যান এমব্রাস এস ই আই এস অন্যান্য কোনটি নয়।

শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য-

১। নিচের কোন কাজটি করলে শিক্ষার্থীরা খুব আনন্দের সহিত পাঠদান গ্রহন করে? (যে কোন একটি বাছাই করুন)

গল্পের মাধ্যমে ক্লাস নিলে হাতে কলমে ক্লাস নিলে আইসিটি (মোবাইল, কম্পিউটার, এপস) মাধ্যমে ক্লাস নিলে

দুজন শিক্ষক একসাথে ক্লাস নিলে

২। শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে কখনো কি মানসিক চাপ অনুভব করেন? ১। হ্যাঁ ২। না (উত্তর হ্যাঁ হলে ৩ থেকে বাছাই করুন)

৩। কোন কারণে সবচেয়ে বেশি মানসিক চাপ অনুভব করেন? (যেকোন ১ টি বাছাই করুন)

শিক্ষার্থীদের অসহযোগিতা প্রয়োজনীয় ক্লাস টুলসের অভাব শিক্ষার্থীদের পারিবারিক শিক্ষার অভাব

শিক্ষার্থীদের বিনোদনের অভাব শিক্ষকদের বিনোদনের অভাব অতিরিক্ত কথা বলতে হয় মর্যাদা কম

৪। নিচের কোন পদ্ধতিতে আপনি খুব আনন্দের সহিত পাঠদান করতে পারেন? (যে কোন একটি বাছাই করুন)

সরাসরি আইসিটি (স্ক্রিল বেসড) হাতে কলমে (কণ্ঠেটিভ) দুজন শিক্ষক একসাথে ক্লাস নিলে (নিউরো মেথড) অন্যান্য

৫। পাঠদান কৌশল সংক্রান্ত কোন ট্রেণিং পেয়েছেন কী? উত্তর হ্যাঁ হলে কী ধরনের ট্রেণিং পেয়েছেন?

৬। আপনার বিবেচনায় শিক্ষকদের মানসিক চাপ কমাতে অনলাইনে ক্লাস নেয়া জরুরি।

১) দৃঢ়ভাবে সমর্থন ২) সমর্থন ৩) নিরপেক্ষ ৪) অসমর্থন ৫) দৃঢ়ভাবে অসমর্থন

৭। অনলাইনে ক্লাস তৈরি করতে শিক্ষকদের ট্রেণিং আবশ্যিক।

১) দৃঢ়ভাবে সমর্থন ২) সমর্থন ৩) নিরপেক্ষ ৪) অসমর্থন ৫) দৃঢ়ভাবে অসমর্থন

৮। অনলাইনে ক্লাস তৈরি করে পাঠদান, সরাসরি পাঠদানের চেয়ে সময়সাপেক্ষ।

১) দৃঢ়ভাবে সমর্থন ২) সমর্থন ৩) নিরপেক্ষ ৪) অসমর্থন ৫) দৃঢ়ভাবে অসমর্থন

৯। বিশেষ পাঠদানে মানসম্মত শিক্ষার জন্য অনলাইন মাধ্যমে পাঠদান, গতানুগতিক পাঠদান থেকে বেশি কার্যকর।

১) দৃঢ়ভাবে সমর্থন ২) সমর্থন ৩) নিরপেক্ষ ৪) অসমর্থন ৫) দৃঢ়ভাবে অসমর্থন

১০। অনলাইন মাধ্যমে পাঠদান শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ বুঝার সহায়ক।

১) দৃঢ়ভাবে সমর্থন ২) সমর্থন ৩) নিরপেক্ষ ৪) অসমর্থন ৫) দৃঢ়ভাবে অসমর্থন

১১। বিশেষ পাঠদানে অনলাইন ক্লাস ও সরাসরি ক্লাস সমন্বিত ভাবে পরিচালনা করলে শিক্ষকদের মানসিক চাপ কমবে।

১) দৃঢ়ভাবে সমর্থন ২) সমর্থন ৩) নিরপেক্ষ ৪) অসমর্থন ৫) দৃঢ়ভাবে অসমর্থন

১২। আমি অনলাইনে ক্লাস নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।

১) দৃঢ়ভাবে সমর্থন ২) সমর্থন ৩) নিরপেক্ষ ৪) অসমর্থন ৫) দৃঢ়ভাবে অসমর্থন

১৩। অনলাইনে ক্লাস নেয়া সহজ কাজ।

১) দৃঢ়ভাবে সমর্থন ২) সমর্থন ৩) নিরপেক্ষ ৪) অসমর্থন ৫) দৃঢ়ভাবে অসমর্থন

১৪। পাঠদান সহজিকরনের জন্য অনলাইন ক্লাস জরুরি।

১) দৃঢ়ভাবে সমর্থন ২) সমর্থন ৩) নিরপেক্ষ ৪) অসমর্থন ৫) দৃঢ়ভাবে অসমর্থন

১৫। পাঠদানে অনলাইনের ব্যবহার আমাকে স্বতস্ফূর্ত ভাবে ক্লাস নিতে সহায়তা করে।

১) দৃঢ়ভাবে সমর্থন ২) সমর্থন ৩) নিরপেক্ষ ৪) অসমর্থন ৫) দৃঢ়ভাবে অসমর্থন

১৬। আমার দক্ষতা বৃদ্ধিতে অনলাইন ক্লাস ভূমিকা রেখেছে।

১) দৃঢ়ভাবে সমর্থন ২) সমর্থন ৩) নিরপেক্ষ ৪) অসমর্থন ৫) দৃঢ়ভাবে অসমর্থন

১৭। অনলাইনে ক্লাস নেয়ার প্রক্রিয়া আমার পাঠদান কৌশলকে সমৃদ্ধ করেছে।

১) দৃঢ়ভাবে সমর্থন ২) সমর্থন ৩) নিরপেক্ষ ৪) অসমর্থন ৫) দৃঢ়ভাবে অসমর্থন

১৮। অনলাইনে পাঠদানের কৌশল আমার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করেছে।

১) দৃঢ়ভাবে সমর্থন ২) সমর্থন ৩) নিরপেক্ষ ৪) অসমর্থন ৫) দৃঢ়ভাবে অসমর্থন

১৯। অনলাইনে ক্লাস নিয়ে কার্যকর ফলাফল পেয়েছি।

১) দৃঢ়ভাবে সমর্থন ২) সমর্থন ৩) নিরপেক্ষ ৪) অসমর্থন ৫) দৃঢ়ভাবে অসমর্থন

২০। আমি অনলাইন মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনাকে অপছন্দ করি।

১) দৃঢ়ভাবে সমর্থন ২) সমর্থন ৩) নিরপেক্ষ ৪) অসমর্থন ৫) দৃঢ়ভাবে অসমর্থন

২১। আমি অনলাইনে ক্লাস নেয়ার পক্ষপাতি।

১) দৃঢ়ভাবে সমর্থন ২) সমর্থন ৩) নিরপেক্ষ ৪) অসমর্থন ৫) দৃঢ়ভাবে অসমর্থন

২২। আমি বিশ্বাস করি শিক্ষকদের সুবিধার জন্য গতানুগতিক মাধ্যমের পাশাপাশি অনলাইনে ক্লাস নেয়া ভালো উদ্যোগ।

১) দৃঢ়ভাবে সমর্থন ২) সমর্থন ৩) নিরপেক্ষ ৪) অসমর্থন ৫) দৃঢ়ভাবে অসমর্থন

২৩। বিশেষ পাঠদানে অনলাইনে ক্লাস নেয়ার ধারণাটি ঠিক নয়।

১) দৃঢ়ভাবে সমর্থন ২) সমর্থন ৩) নিরপেক্ষ ৪) অসমর্থন ৫) দৃঢ়ভাবে অসমর্থন

২৪। আমি নিয়মিত অনলাইনে ক্লাস নিতে চাই।

১) দৃঢ়ভাবে সমর্থন ২) সমর্থন ৩) নিরপেক্ষ ৪) অসমর্থন ৫) দৃঢ়ভাবে অসমর্থন

২৫। আমি মাঝে মাঝে অনলাইনে ক্লাস নিবো।

১) দৃঢ়ভাবে সমর্থন ২) সমর্থন ৩) নিরপেক্ষ ৪) অসমর্থন ৫) দৃঢ়ভাবে অসমর্থন

২৬। আমি প্রায়ই অনলাইনে ক্লাস নিবো।

১) দৃঢ়ভাবে সমর্থন ২) সমর্থন ৩) নিরপেক্ষ ৪) অসমর্থন ৫) দৃঢ়ভাবে অসমর্থন

২৭। আমি কখনোই অনলাইনে ক্লাস নিবো না।

১) দৃঢ়ভাবে সমর্থন ২) সমর্থন ৩) নিরপেক্ষ ৪) অসমর্থন ৫) দৃঢ়ভাবে অসমর্থন

ধন্যবাদ